

ЗАМОНАВИЙ МЕДИАМАРКАЗЛАРНИНГ ИНСТИТУТЦИОНАЛ КЎРИНИШЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353391>

Арзиев Руслан Арисланбаевич

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти
таянч докторанти

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада замонавий медиамарказларнинг институционал кўринишлари (анъанавий оммавий ахборот воситалари, замонавий медиамарказлар, супер замонавий медиалойиҳалар) фалсафий таҳлил қилинган. Шунингдек, мақолада медиамарказлар жамаотчилигининг ижодий ҳамкорлигига, қўллаб-қувватлашига, диалогига таяниши ва бугунги кунда медиамарказларда тарқалаётган зайримиллий ва зайридемократик қарашларни махсус тадқиқ этган мутахассислар ва олимларнинг қарашлари таҳлил этилган.

***Калит сўзлар:** медиа, медиамарказ, функция, ахборот, коммуникация, технология, анъанавий оммавий ахборот воситалари, мобил алоқалар.*

INSTITUTIONAL APPEARANCES OF MODERN MEDIA CENTERS

Arziev Ruslan Arislanbaevich

Doctoral student of Nukus State Pedagogical Institute
named after Ajiniyaz

ABSTRACT

In this article, the institutional aspects of modern media centers (traditional media, modern media centers, super modern media projects) are philosophically analyzed. Also, the article analyzes the views of experts and scientists who have specially researched the non-national and non-democratic views spread in media centers today, that media centers rely on the creative cooperation, support, and dialogue of the public.

***Keywords:** media, media center, function, information, communication, technology, traditional media, mobile communications.*

Медиамарказ, яъни ахборот олиш ва кўпайтириш, тарқатиш, компьютерлар орқали видеоаудио мулоқот ўрнатишининг қулай, кичи куй шароитида ҳам

ташкил этиш мумкин бўлган воситадир. Уни гоҳо DVD плеер ёки «мультимедиамарказ» деб аташади[1.108-112]. Қисқа қилиб айтганда, медиамарказ алоқа-ахборот алмашувчилар (алоқа субъекти ва алоқа объекти) ўртасидаги мулоқот, фикр ва тасвирлар алмашиш, видеоманбаларни кўпайтириш, узатиш, уларга ўз муносабатларини билдириш технологиясидир. Бу технология махсус ахборот воситалари – DVD, телеэкран, мобил алоқа (телефон), ИМО, СМС, интернет, компьютерлар, плеерлар, овоз узатгишлар, видеороликлар, Android TV, AV-рисиверлар орқали амалга оширилади.

«Media» сўзи инглизча бўлиб, «оммавий ахборот воситалари» деган маънони англатади. Агар ушбу этимологик талқиндан келиб чиқсак, «медиамарказ» («Mediacenter») оммавий-ахборотлар маркази деган маънони англатади. Демак, медиамарказлар анъанавий оммавий ахборот воситалари (газета, журнал, телевидение, радио, кино) негизида юзага келган, аммо у ушбу воситаларни янада самарали қилувчи, кенг оммалаштирувчи замонавий технологик усулдир.

Замонавий медиамарказларнинг институционал кўринишлари қуйидагилардан иборат:

- 1) Анъанавий оммавий ахборот воситалари;
- 2) Замонавий медиамарказлар;
- 3) Супер замонавий медиалойихалар.

Анъанавий оммавий ахборот воситалари (АОАВ) – газета, журнал, радио, телевидение, кинотеатрлар, нашриётлар, кутубхоналар медиамаконда етакчи ўринни эгаллайди. Замонавий медиамарказларнинг пайдо бўлиши анъанавий оммавий ахборот воситалари билан боғлиқдир. Шунинг учун ҳам замонавий медиамарказларни анъанавий оммавий ахборот воситалари ривожланишининг навбатдаги босқичи, замонавий технологияга асосланган, давр ва тараққиёт талабларига жавоб берадиган кўринишидир.

Замонавий медиамарказлар анъанавий оммавий ахборот воситаларини сиқиб чиқаради, ахборот узатиш ва алмашида анъанавий оммавий ахборот воситалари медиамарказларга тенглаша олмайди, деган қарашлар баъзан учраб туради[2]. Бу табиий ҳол, чунки инсоният ҳаётида, цивилизация тарихида анъанавий оммавий ахборот воситалари ўчмас, бекиёс из қолдирган[3.8]. Бугун ҳам инсониятнинг деярли 90 фоиздан зиёди анъанавий оммавий ахборот воситалари хизматларидан фойдаланади. Аммо, ушбу анъанавий оммавий ахборот воситалари институционал нуқтаи назардан давлат назорати ва

қўллаб-қувватлаши остида фаолият юритади. Баъзи даврий нашрларда «Мустақил газета», «Нодавлат нашр», «Хусусий журнал» деган маълумотлар берилса-да, улар ушбу талабларга жавоб беравермайди. Анъанавий оммавий ахборот воситаларининг институтционал жиҳатдан расмий сиёсий тизимга, институтларга қарамлиги ижтимоий фикрда қарама-қарши гоҳо ўта салбий-танқидий ёндашувларни келтириб чиқаради. Замонавий медиамарказларда ижод эркинлиги, маъмурий тазйиқдан холилик, моддий таъминот нуқтаи назаридан эса, ўзини ўзи маблағ билан таъминлаш устувордир.

Замонавий медиамарказларни институтционал нуқтаи назардан гуруҳлаш субъектга қарашлиги (давлатга, нодавлат ёки ихтиёрий уюшмаларга, фуқаролик жамияти институтларига тааллуқлилиги), йўналишлари (ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий, маърифий, таълим-тарбия, тарғибий, ахборот тарқатиш, халқаро алоқалар ўрнатиш) даврийлиги (ҳар кунлик, ҳафталик, кварталлик, йиллик), шакллантирилганлиги (жамоавий, акциядорлиги, хусусий блогерлиги), ҳудудий (идоравий, шаҳар, туман, қишлоқ, овулда тарқатилиши, халқаро майдонда ёйилиши), расмийлаштирилганлиги (қонуний, ғайриқонуний, оппазицион), манфаатдорлиги (фойда олишга, беғараз ахборот тарқатишга йўналтирилиши) га қараб амалга оширилиши мумкин. Бугун замонавий медиамарказлардан давлат институтлари кенг фойдаланмоқда. Аммо уларнинг айримлари ҳақиқатга, сиёсий тузум ва давлат бошқарувига зид ахборотларни тарқатишга мойил. Шунинг учун давлат замонавий медиамарказлар фаолиятига махсус қонунлари орқали оралашишга мажбур бўлмоқда. Медиамарказлар, айниқса блогерлар чиқишларида, демократия ва сўз эркинлиги байроғи остида, ғайриқонуний ва ғайриахлоқий фикрлар, ахборотлар тарқалатилаётгани сир эмас. Интернет, инстаграмм, фейсбуклар саҳифаларидан истаганча мисоллар келтириш мумкин. Мутахассисларнинг келтиришича Яқин Шарқ ва Марказий Осиё экстремистик ташкилотлар, улар қарашларини тарқатувчи маконга айланиб бормоқда. Хитойлик эксперт, Россия, Шарқий Европа ва Марказий Осиёни ўрганиш Ижтимоий фанлар академиясининг мутахассиси Чжан Ниннинг келтиришича, 2017 йил ўрталаридан Яқин Шарқдаги экстремистлар, улар ахборот марказларининг Марказий Осиё, айниқса Афғонистонга кўчиб келиши кучайган. Афғонистон билан чегарадош Фарғона водийси, Ғарбий Қозоғистон, Тожикистон ҳудудлари хавфсизликни таъминлашга муҳтождир. Экстремистик гуруҳларни 10дан кам, 20-35 ёшдаги меҳнат мигрантлари ташкил этади. Қозоғистонда, 2019 йилги маълумотларга кўра, 23 террористик уюшма

тақиқланган, аммо республикада 20 мингдан зиёд экстремизм тарафдорлари қайд этилган. Қирғизистонда 520 экстремист қамоққа олинган. Тожикистонда 13 минг экстремист қамоқда ушланади, аслида улар анча кўп. 2018 йили Ўзбекистонда 18 минг киши экстремист ва террорист сифатида рўйхатга олинган, уларнинг 17 минги, маърифий-тарбиявий тадбирлардан кейин тинч ҳаётга қайтган. Улар ичида Сурия ва Ироқда жанг қилганлар ҳам учрайди. Яқин Шарқда бораётган урушларда 4-5 минг Марказий Осиёлик фуқаролар қатнашади [4]. Айтмоқчи бўлган фикримиз шундаки, бундай экстремистик ва террористик гуруҳлар ва уларга ёшларни ёллаш мобил алоқалар, медиамарказлар орқали амалга оширилади. Бундай гуруҳлар ва марказлар четдан йирик маблағлар олади. Шунинг учун ёшларда ғоявий иммунитетни шакллантириш минтақамизда долзарб муаммога айланган. Медиамарказларда тарқалаётган ғайримиллий ва ғайридемократик қарашларни махсус тадқиқ этган мутахассислар ёзишади: «Бугунги кунда, ахлоқий бузуқлик ва зўравонлик, индивидуализм ва ақидапарастлик ғояларини тарқатиш, керак бўлса, шунинг ҳисобидан бойлик орттириш, бошқа халқларнинг миллий ва диний анъана ва қадриятлари, турмуш тарзининг маънавий негизларига беписандлик, уларни кўпоришга қаратилган таҳдидлар табора хатарли тус олмоқда. Бутун жаҳонда бамисоли бало-қазодек тарқалиб бораётган бундай хуружларга қарши курашиш ҳаётий-амалий аҳамият касб этмоқда» [5.225]. Демак, медиамарказларнинг бош ижтимоий функцияларидан бири жамият тараққиёти ва инсон камолоти учун зарур бўлган ҳаққоний, илмий, объектив ахборотларни тарқатишдир. Уларнинг ушбу маърифий функциясини қўллаб-қувватлаш даркор.

Медиамарказларнинг қуйидаги функцияларига ахборотлар танлаш ва тарқатиш, коммуникация уюштириш, ишлаб чиқариш кабилар киради. Уларни ҳар хил йўналишлар билан тўлдириш ва талқин қилиш мумкин. Аммо, ахборотлар танлаш ва уларни тарқатиш, шу асосда коммуникация уюштириш уларнинг доимо ижтимоий функциялари бўлиб келган. Буни медиамарказлар тарихи ва назарияси тасдиқлайди [6].

Замонавий медиамарказлар маълум бир ишлаб чиқариш функцияларини ҳам бажаради. Масалан, буклет, таклифнома, реклама ва китоблар тайёрлаш ишлаб чиқаришга оид амалларни тақоза этади.

XXI аср медиамарказлар тараққиёти даври бўлади. Улар замонавий бошқариш, рақамли технологиялар, онлайн-таълим, интералоқалар билан

уйғунлашиб инсоният ҳаётини гуманистик қадриятлар асосида ташкил этишга хизмат қилади.

Ўзбекистон медиамарказлари тизимини хорижий ахборот-коммуникация компаниялари иштироки ва таъсирсиз тасаввур этиб бўлмайди. Ушбу суперзамонавий технологияга асосланган ахборот-коммуникация тизимига Facebook, Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Netflix International B.V, Booking Com B.V., Yandex Europe AG каби 26 трансмиллий компаниялар киради. Мазкур компанияларнинг фаолияти супер технологияларга асосланган, улар халқаро шартномаларга мувофиқ фаолият олиб боради, ички тизимларини бошқариш, оладиган даромадлари ва молиявий ишлари эса уларнинг сирлари ҳисобланади. Аммо уларнинг республикамиз бюджетига тўлайдиган солиқлари ҳар йили Давлат солиқ хизмати қошидаги Ахборот хизмати агентлиги томонидан эълон қилинади.

Замонавий ахборот-коммуникация воситаларидан фойдаланиш давлат бошқаришини оптималлаштириш, ахборотларни тез тарқатиш, стратегик мақсад атрофида хўжаликларни тез кооперация қилиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Колесниченко Д.Н. Linux. От новичка к профессионалу. 6-е изд. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2018. -108-112 б.
2. «Хакер» ж. 2014, №1.
3. Касьнов В. Социология массовых коммуникаций. 2-е изд. Учебник. – Москва:Юрайт, 2019.-8 с.
4. Чжан Нин. Центральная Азия и противодействие экстремизму. Взгляд со стороны Китая//Саа-network.org. 2020.1 мая.
5. Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-маърифий асослари. –Ташкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси. 2020.-225 б.
6. Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа. Москва:М-АСТ, 2020.